

Diskurs tahlili bo‘yicha turli yondashuvlar

Tursunmuradova Aziza Saidvaliyevna

O‘zDJTU mustaqil izlanuvchi
e-mail: tursunmuradovaaziza@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada diskurs mavzusiga doir bir qancha munozarali savollardan biri bo‘lgan diskurs tahlilini qaysi yondashuvdan olib borish masalasi muhokama qilinadi. Globallashuv natijasida turlicha sohalarga aloqadorlik kasb etgan diskurs masalasi har bir sohaga mos o‘zgacha yondahsuvni talab qiladi. Bir qancha olimlarning diskurs bo‘yicha yondashuvlari solishtirilib, ularning ahamiyati nimada ekanligi namoyon qilinadi. Turli olimlarning fikrlarini jamlagan holda, ushbu maqolada integrativ yondashuvning muhim ekanligi hamda interdisiplinar masala bo‘lgan diskursga mos kelishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: integrative yondashuv, kognitiv xususiyat, ontologik yondashuv, sotsiomadaniy xususiyat, sintagmatik zanjir, kognitiv psixologiya, pragmatika.

1 Kirish

Globallashgan dunyoda, ommaviy kommunikatsiyalar maydonining kengayishi, yangi turdagi diskurslarning paydo bo‘lishi va diskurs tadqiqotlarining intensiv rivojlanishi, diskursni ko‘p fanli o‘rganish sohasida ilmiy faoliyatni faollashtirishni taklif etadi. "Diskurs" tushunchasini aniqlash bugun bir qator ilmiy fanlar, masalan, lingvistika, antropologiya, adabiyotshunoslik, etnografiya, sotsiologiya, sotsiolingvistika, falsafa, psixolingvistika, kognitiv psixologiya va boshqalar bilan kesishishi tufayli jiddiy qiyinchiliklarga olib keladi. Shunga qaramay, turli sohalardagi olimlarning sa‘y-harakatlari tufayli, diskurs nazariyasi hozirda mustaqil interdisiplinar soha sifatida shakllanmoqda, zamonaviy fan rivojlanishida integratsiya tendensiyasini aks ettiradi.

"Diskurs" tushunchasi dastlab lingvistika sohasida paydo bo‘ldi, bu yerda E. Benvenist birinchi bo‘lib "discours" so‘zi, fransuz lingvistikasi tomonidan umuman nutqni anglatgan, terminologik ma‘noda individual nutq, ya‘ni gapiruvchi nutqini belgilab berdi. Matn lingvistikasi doirasida paydo bo‘lgan diskurs nazariyasi hech qachon o‘zining dastlabki aloqasini yo‘qotmadi, balki tadqiqot obyektining differensiasiyasiga, ya‘ni "matn" va "diskurs" tushunchalarini tilning realizatsiya shakllari, sintagmatik zanjirning nisbiy uzunligi, bog‘langan nutqdagi parametrlar nuqtai nazaridan ajratishga intildi. Diskurs nazariyasining paydo bo‘lishi tilshunoslik fanining rivojida salmoqli o‘zgarishni bildiradi va diskursni lingvistik tavsiflashning murakkab vazifasini oldinga suradi. Zamonaviy ilmiy yondashuv diskursni insonning kundalik hayotiy amaliyotining eng muhim shakli sifatida ko‘radi va uni matndan tashqari omillarni (dunyo haqidagi bilimlar, fikrlar, qarashlar, maqsadlar) o‘z ichiga oluvchi murakkab kommunikativ hodisa sifatida belgilaydi, bu matnni tushunish uchun zarurdir.

2 Asosiy qism

Zamonaviy tadqiqotchilar diskurs tushunchasining asosiga turli ontologik belgilarga e‘tibor berishadi. Masalan, Yu. S. Stepanov diskursni til va sotsiokultural haqiqatning aksi sifatida ko‘radi va bunday tushunishni asoslaydi, chunki diskurs miyaning ifodalanishi uchun tilni ishlatishning maxsus usuli bo‘lib, bu o‘ziga xos grammatikada va leksik qoidalarda aks etadi va natijada o‘ziga xos "mental dunyo"ni yaratadi⁵³. V. V. Krasnix esa "diskurs – bu voqealangan nutq-o‘ylash

⁵³ Степанов, Ю. С. Альтернативный мир, дискурс, факт и принцип причинности [Текст] / Ю. С. Степанов // Язык и наука конца 20 века / Под ред. Ю. С. Степанова. – М. : Ин-т языкознания РАН, 1995. – С. 35–73.

faoliyati, jarayon va natijaning yig‘ indisi sifatida tushuniladi va o‘z ichida lingvistik va ekstralingvistik rejalarga ega" deb xulosa qiladi⁵⁴. E'tiborga molik jihat shundaki, bu M. Fuko g'oyasi bilan bog' liq: diskurs bir vaqtda jarayon va natija (muallifning qiyin yozuvi) bo'lib, muayyan narsalar (suhbatlar)ni muhokama qilish usullari, qoidalari va mantiqini ifodalaydi⁵⁵.

Natija nuqtai nazaridan, diskurs kommunikatsiya jarayonida yaratilgan matnlar yig‘ indisi sifatida namoyon bo'ladi. Diskursni jarayon sifatida tahlil qilinganda, diskurs "bu yerda va hozir" voqealanadigan nutq-o'ylash faoliyati sifatida ko'rinadi. Yuqorida keltirilgan diskurs ta'rifiga ko'ra, V. V. Krasnix "yuzaga chiqqan" faoliyat shaklini ishlatadi. V. V. Krasnixning fikricha, diskurs ikki faktor – o'ziga xos lingvistik va lingvokognitiv faktorlarga ega. Birinchi faktor til bilan bog' liq bo'lib, ishlatilayotgan til vositalarida namoyon bo'ladi va yaratilgan matnlar yig‘ indisida (diskurs natija sifatida) aks etadi. Ikkinchi faktor til ongiga bog' liq bo'lib, til vositalarini tanlashni belgilaydi, matnlarni yaratilishiga (va qabul qilinishiga) ta'sir qiladi, kontekst va presuppozitsiyada namoyon bo'ladi (diskurs jarayon sifatida)⁵⁶.

Diskursning yana bir ontologik asosini uning ijtimoiy maqomini hisobga olish tashkil etadi. Diskursning situatsion tushunchasi "Большом энциклопедическом словаре. Языкознание" (1998) da ochib berilgan bo'lib, unda diskurs "ekstra-lingvistik – pragmatik, sotsiokultural, psixologik va boshqa omillar bilan birgalikdagi bog' langan matn; voqeaviy jihatdan olingan matn" sifatida belgilangan. Bu, odamlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirda va ong (kognitiv jarayonlar) mexanizmlarida ishtirok etuvchi maqsadli ijtimoiy harakat sifatida ko'riladigan nutqdir. Diskurs – bu "hayotga singdirilgan" nutq. I. N. Gorelov va K. F. Sedov diskursni til shaxslarining interaktsiyasining aksini sifatida ko'rsatib, bu fenomenni "jonli nutqning bir bo'lagi" sifatida va "kognitiv va sotsiokultural xarakteristikalarining to'liqligida nutq mahsuli" sifatida belgilaydi⁵⁷.

Sotsiolingvistika nuqtai nazaridan, V. I. Karasik to'g' ri ta'kidlaganidek, diskurs – bu odamlar o'rtasidagi muloqot bo'lib, u insonlarning ma'lum bir ijtimoiy guruhga mansubligi yoki ma'lum bir tipik nutq-harakat vaziyatiga, masalan, institut muloqotiga nisbatan ko'riladi. V. I. Karasikning fikriga ko'ra, zamonaviy jamiyatga nisbatan institut diskursining quyidagi turlari ajratiladi: siyosiy, ma'muriy, huquqiy, harbiy, ta'lim, diniy, mistik, tibbiy, biznes, reklama, sport, ilmiy, sahna va ommaviy axborot.

Diskursni kommunikativ voqealilik sifatida tushunish, T. A. van Deyk g'oyasiga asoslanadi⁵⁸, unda "diskurs, keng ma'noda, til shakli, ma'nosi va harakatining murakkab birligi bo'lib, kommunikativ voqeasi yoki kommunikativ akt tushunchasi yordamida eng yaxshi xarakterlanishi mumkin" deb ta'kidlaydi. T. A. van Deyk pragmatik kontekst tushunchasini kiritdi, u diskurs ma'lumotlarini to'g' ri talqin qilishda yordam beradi. Uning fikricha, "pragmatik kontekst tushunchasi turli fizik-biologik va boshqa vaziyatlarning nazariy va kognitiv abstraktsiyasidir". Bunday pragmatik tushunish sxemasi kommunikatsiyaning "asosiy konteksti"ni aks ettiradi, ya'ni nutq akti amalga oshirilganda vaziyatning o'zgarishi. "Ushbu asosiy matnga, – tadqiqotchi tushuntiradi, – faqat nutq aktidan oldin sodir bo'lgan voqealar/harakatlar emas, balki, ehtimol, "oldingi" holatlar va voqealar haqida to'plangan ma'lumotlar ham kiradi".

Demak, T. A. van Deyk fikricha, diskurs – bu murakkab kommunikativ hodisa bo'lib, u matn bilan birga tilga oid bo'lmagan omillarni ham o'z ichiga oladi, bu omillar uning yaratilishi va qabul qilinishiga ta'sir qiladi.

Ushbu yondashuv asosida zamonaviy fan doirasida diskursni tushunishning kommunikativ-funksional paradigmasi shakllandi. Masalan, D. Shiffrin diskursni "kontekstualizatsiyalangan gaplar"

⁵⁴ Красных, В. В. Основы психолингвистики и теории коммуникации: Курс лекций [Текст] / В. В. Красных. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2001. – 270 с.

⁵⁵ Фуко, М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности [Текст] : Сост., пер. с фр., комментарий и послесловие С. Табачковой. Общ. ред. А. Пузырева. – М. : Касталь, 1996. – 447 с.

⁵⁶ Красных, В. В. Основы психолингвистики и теории коммуникации: Курс лекций [Текст] / В. В. Красных. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2001. – 270 с.

⁵⁷ Горелов, И. Н., Седов К. Ф. Основы психолингвистики [Текст] / И. Н. Горелов, К. Ф. Седов. – М. : Лабиринт, 2001. – 304 с.

⁵⁸ Дейк, Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация [Текст] / Т. А. ван Дейк. Сб. работ. – М. : Прогресс, 1989. – 310 с.

– og‘ zaki yoki yozma nutqning birliklari sifatida belgilaydi⁵⁹. Yu. N. Karaulev va V. V. Petrovning kommunikativ-yondashuv nuqtai nazaridan diskursni quyidagicha ta‘riflashlari ham qiziq: "diskurs – bu matndan tashqari omillar (dunyo haqidagi bilimlar, fikrlar, qarashlar, manzil maqsadlari)ni o‘z ichiga oluvchi murakkab kommunikativ hodisa, bu omillar matnni tushunish uchun zarurdir⁶⁰." A. E. Kibrik fikricha, diskurs "kommunikativ vaziyat, bu vaziyatda kommunikantlarning ongini va muloqot jarayonida yaratilgan matnni o‘z ichiga oladi." Ushbu ta‘rif zamonaviy psixologiyada diskursni haqiqiy dunyoda ijtimoiy faoliyat sifatida belgilash bilan mos keladi (D. Edwards, J. Potter, M. Wetherell) va nutq o‘zaro ta‘sirining aniq interaktiv usuli sifatida talqin qilinadi.

Ba‘zi tadqiqotchilar diskursning turli xil turlarini ajratish uchun asoslarni o‘rganishga alohida e‘tibor qaratadilar. Masalan, E. I. Sheygal diskurs va matn o‘rtasidagi aniqlangan dikotomiya fonida diskurs konsepsiyasini taqdim etadi va diskursning bir turini – institut diskursini (va uning amalga oshirilishi sifatida siyosiy diskursni) batafsil tahlil qiladi. U "ma‘lum bir professional-yo‘naltirilgan belgilar tizimini ishlatadi, yoki boshqa so‘zlar bilan aytganda, o‘zining maxsus tiliga (maxsus leksikaga), frazeologiyasiga va paremiologiyasiga ega" deb ta‘riflaydi⁶¹.

V. N. Stepanov esa ommaviy kommunikatsiya diskursini o‘rganishda tamoman boshqacha metodologik asosdan kelib chiqadi. U niyatli diskursni provokatsion diskurs misolida ko‘rib chiqadi, bunda nutq aktining ortida manzilda asl yoki imitatsiya qilingan ichki psixologik holatlar yashiringan bo‘lib, ularning yordamida suhbatdoshga ta‘sir ko‘rsatiladi⁶².

An‘anaviy lingvistik tushunish diskursni T. M. Nikolaeva va V. Z. Demyankovda kuzatish mumkin⁶³. T. M. Nikolaeva lug‘ atida, bu tushuncha tarixiy yondashuvlarni aks ettiruvchi tarzda, diskurs "ko‘p ma‘noli matn lingvistikasi terminidir, deyarli omonimiy ma‘nolarda ishlatiladi. Eng muhim ma‘nolari: 1) bog‘ langan matn; 2) og‘ zaki-suhbat shaklidagi matn; 3) dialog; 4) bir-biri bilan ma‘noda bog‘ langan gaplar guruhi; 5) nutq mahsuli sifatida mavjud bo‘lgan – yozma yoki og‘ zaki" deb ta‘riflanadi.

Bu ta‘riflarning umumiyashtirilishi V. Z. Demyankovning lug‘ atida keltirilgan: "Diskurs – bu bir necha jumlar yoki mustaqil jumla qismidan iborat tasodifiy matn fraktsiyasi. Ko‘pincha, lekin har doim emas, ma‘lum bir asosiy kontsepts atrofida to‘planadi; faol ishtirokchilar, ob‘ektlar, sharoitlar, vaqtlar, harakatlar va boshqalarni tasvirlaydigan umumiy kontekstni yaratadi⁶⁴. Bu, diskursni hosil qiluvchi va uning talqinotchisi uchun umumiy bo‘lgan dunyo bilan belgilangan, jumlar ketma-ketligidan ko‘ra, diskurs jarayoni davomida "quriladigan" nuqtai nazar. Diskursning boshlang‘ ich tuzilishi, bir-biri bilan mantiqiy aloqalar (konyunktsiya, dizyunktsiya va boshqalar) orqali bog‘ langan asosiy takliflar ketma-ketligi ko‘rinishida bo‘ladi. Diskurs elementlariga: voqealar, ularning ishtirokchilari, performativ ma‘lumotlar va "noreal voqealar", ya‘ni a) voqealarni kuzatib boruvchi sharoitlar; b) voqealarni tushuntiruvchi fon; c) voqealarning ishtirokchilarining baholari; d) diskursni voqealar bilan bog‘ laydigan ma‘lumotlar kiradi."

V. G. Borbotko ta‘rifiga ko‘ra, diskurs – bu matn, lekin u kommunikativ til birliklaridan, ya‘ni jumladan va ularning katta birliklarga birlashishidan iborat bo‘lib, doimiy ma‘noviy bog‘ lanishlarda joylashgan, bu esa uni yaxlit birlashma sifatida qabul qilishga imkon beradi⁶⁵.

⁵⁹ Schiffrin D. Approaches to Discourse [Текст] / D. Schiffrin. – Oxford : Blackwell, 1994. – 470 p.

⁶⁰ Караулов, Ю. Н., Петров, В. В. От грамматики текста к когнитивной теории дискурса [Текст] // Т. А. ван Дейк. Язык. Познание. Коммуникация. Вступительная статья. – М. : Прогресс, 1989. – С. 5–11.

⁶¹ Шейгал, Е. И. Семиотика политического дискурса [Текст] / Е. И. Шейгал. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2004. – 326 с.

⁶² Степанов, В. Н. Провоцирование в социальной и массовой коммуникации [Текст] / В. Н. Степанов. – СПб. : Роза мира, 2008. – 309 с.

⁶³ Демьянков, В. З. Англо-русские термины по прикладной лингвистике и автоматической переработке текста. Методы анализа текста [Текст] / В. З. Демьянков // Всесоюз. центр переводов. Тетради новых терминов. 1982, № 39. – 108 с; Николаева, Т. М. Краткий словарь терминов лингвистики текста [Текст] / Т. М. Николаева // Новое в зарубежной лингвистике, вып. VIII, Лингвистика текста. – М. : Прогресс, 1978. – 479 с.

⁶⁴ Демьянков, В. З. Англо-русские термины по прикладной лингвистике и автоматической переработке текста. Методы анализа текста [Текст] / В. З. Демьянков // Всесоюз. центр переводов. Тетради новых терминов. 1982, № 39. – 108 с.

⁶⁵ Борботько, В. Г. Элементы теории дискурса [Текст] / В. Г. Борботько. – Грозный : Изд-во Чечено-Ингуш. гос. ун-та, 1981. – 112 с.

G. A. Orlovning ta’rifida ham lingvo-kommunikativ aspekt diskursda aks etadi. U diskursni tabiiy nutq kategoriyasi sifatida ko’radi, bu esa og’ zaki yoki yozma nutq mahsuli sifatida materiallashadi⁶⁶. Bu mahsul ma’noviy va struktural jihatdan nisbatan tugallangan bo‘lib, uning uzunligi potentsial ravishda o‘zgaruvchan bo‘lishi mumkin: alohida nutq birligidan (jumla) sintagmatik zanjirgacha yoki mazmunan maqsadli asarga (hikoya, suhbat, ko‘rsatma, ma’ruza va boshqalar) qadar.

Irina Bellert, ko‘plab tadqiqotchilar singari, diskursni bog‘ langan matn sifatida ko’radi. Biroq, u ushbu termini "intuitiv" tushuntirishni taklif qiladi o‘zining "Bog‘ langan matnning bir sharti" nomli ishida. I. Bellert fikricha, diskurs – bu "S1..., Sn" shaklida berilgan gaplar ketma-ketligi bo‘lib, bu yerda har bir gap S1 ($2 \leq i \leq n$) ning semantik talqini, S1..., Si-1 ketma-ketligidagi gaplarning talqiniga bog‘ liqdir⁶⁷.

Ushbu ta’rifda, diskursda ishtirok etuvchi gapning to‘g‘ ri talqini avvalgi kontekstni bilishni talab qilishi ta’kidlanadi. Diskurs bu yerda mantiqiy-semantik nuqtai nazardan ko‘rib chiqiladi.

I. Bellert shuni ta’kidlaydiki, har qanday gapning (diskurs birligi) semantik talqini – bu berilgan gap asosida amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan natijalar yoki xulosalarning yig‘ indisidir. Boshqacha qilib aytganda, I. Bellert bu nuqtai nazar intuitiv ravishda ishonchli ekanligini aytadi, chunki "agar biror kishi berilgan gapni tushunsa, u undan kelib chiqadigan xulosalarni chiqarishi mumkin, va aksincha".

N. F. Alefirenko diskursning mazmuniy aspektiga e’tibor qaratib, uni "murakkab butun yoki ajratilgan mazmuniy birlikni ifodalovchi, til darajasida jumlar ketma-ketligida o‘zaro ma’nodagi aloqalar bilan amalga oshiriladigan, oddiy verbalizatsiyalanmagan matn birligi" deb ta’riflaydi⁶⁸.

V. A. Kox ta’rifida ham diskursning mazmuniy aspekti hisobga olinadi. Unga ko‘ra, "bir xil aniq motiv ko‘rsatmalarini o‘z ichiga olgan har qanday matn (matnning qismlari) diskursiv matn sifatida qaraladi", bu boshqa tadqiqotchilar tomonidan diskurs deb ataladi⁶⁹. Motiv esa "narrativning eng oddiy dinamik ma’no birligi" va matnning "kengaytirilgan barqaror mavzusi, muammosi, g‘ oyasi" sifatida tushuniladi.

M. L. Makarov diskursni diyalog sifatida ko‘rib chiqadi, bu esa diyalog qoidalar va ehtimoliy bog‘ lanishlar asosida tashkil etiladi⁷⁰. U shunday deydi: "Diskurs – bu ijtimoiy 'modda', bu yerda bir nutq akti (NA) keyingi aktning turini va xususiyatlarini aniq belgilab bera olmaydi; aksincha, u sharoitlarni belgilaydi, bu sharoitlarda dialogni davom ettiruvchi aktning paydo bo‘lishi ko‘proq yoki kamroq kutilyapti, mos, norma va kommunikatsiya qoidalariga muvofiq bo‘ladi."

Yangi ontologiyada (L. S. Vygotsky’niki diskursiv ontologiya) munosabatlar tipi aniq deterministikani qabul qilmaydi; u ko‘proq xiralashgan ehtimoliy bog‘ lanishlar bilan xarakterlanadi, bu esa "muloqotdagi nutq" strategiyalari va normalaridan kelib chiqadi.

3 Xulosa

Ushbu tadqiqot maqsadlariga muvofiq, diskurs tushunchasiga integrativ yondashuv eng dolzarb hisoblanadi. Muammoni tushunishimiz asosan diskursda haqiqatni aks ettirish bo‘yicha tadqiqotlar bilan bog‘ liq bo‘lib, bu tadqiqotlar xabar (diskurs) ishlab chiqarish va qabul qilish sharoitlarini va u amalga oshiriladigan vaziyatni hisobga oladi. Ushbu tadqiqotlar kommunikativ, pragmalingvistik, psixolingvistik va sotsiolingvistik yondashuvlar elementlarini birlashtiradi.

Shunday qilib, diskurs – bu bog‘ langan matn bo‘lib, biz uni semantik va grammatik jihatdan bog‘ langan gaplar ketma-ketligi sifatida tushunamiz. Bu og‘ zaki yoki yozma, monologik yoki

⁶⁶ Орлов, Г. А. Современная английская речь [Текст] / Г. А. Орлов. – М. : Высшая школа, 1991. – 240 с.

⁶⁷ Беллерт, И. Об одном условии связности текста [Текст] // Новое в зарубежной лингвистике, вып. VIII. Лингвистика текста. – М., Прогресс, 1978. – С. 172–207

⁶⁸ Алефиренко, Н. Ф. Спорные проблемы семантики [Текст] / Н. Ф. Алефиренко : монография. – М. : Гнозис, 2005. – 326 с.

⁶⁹ Кох, В. А. Предварительный набросок дискурсивного анализа семантического типа [Текст] / В. А. Кох // Новое в зарубежной лингвистике, вып. VIII. Лингвистика текста. – М. : Прогресс, 1978. – С. 149–171.

⁷⁰ Макаров, М. Л. Основы теории дискурса [Текст] / М. Л. Макаров. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003. – 280 с.

dialogik shaklda bo‘lib, tinglovchi/oqiydigan/ko‘radigan shaxsga murojaat qilib, butun kommunikativ nutq vaziyatini aks ettiradi va uning barcha ishtirokchilarini ekstrapragmatik omil sifatida hisobga oladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Алефиренко, Н. Ф. Спорные проблемы семантики [Текст] / Н. Ф. Алефиренко: монография. – М.: Гнозис, 2005. – 326 с.
2. Арутюнова, Н. Д. Дискурс [Текст] // Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева, 2-е изд. – М. : Большая Российская энциклопедия, 1998. – С. 136–137.
3. Бабаян, В. Н. Дискурсивное пространство терциарной речи. Психолингвистические особенности диалогической речи в присутствии молчащего третьего лица [Текст]. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, Germany, 2011. – 385 p.
4. Беллерт, И. Об одном условии связности текста [Текст] // Новое в зарубежной лингвистике, вып. VIII. Лингвистика текста. – М., Прогресс, 1978. – С. 172–207.
5. Бенвенист, Э. Общая лингвистика [Текст] / Э. Бенвенист. – М. : Прогресс, 1974. – 446 с.
6. Борботько, В. Г. Элементы теории дискурса [Текст] / В. Г. Борботько. – Грозный : Изд-во Чечено-Ингуш. гос. ун-та, 1981. – 112 с.
7. Горелов, И. Н., Седов К. Ф. Основы психолингвистики [Текст] / И. Н. Горелов, К. Ф. Седов. – М. : Лабиринт, 2001. – 304 с. Верхневолжский филологический вестник – 2017 – № 1 80 В. Н. Бабаян
8. Дейк, Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация [Текст] / Т. А. ван Дейк. Сб. работ. – М. : Прогресс, 1989. – 310 с.
9. Демьянков, В. З. Англо-русские термины по прикладной лингвистике и автоматической переработке текста. Методы анализа текста [Текст] / В. З. Демьянков // Всесоюз. центр переводов. Тетради новых терминов. 1982, № 39. – 108 с.
10. Карасик, В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс [Текст] / В. И. Карасик. – М.: Гнозис, 2004. – 390 с.
11. Караулов, Ю. Н., Петров, В. В. От грамматики текста к когнитивной теории дискурса [Текст] // Т. А. ван Дейк. Язык. Познание. Коммуникация. Вступительная статья. – М. : Прогресс, 1989. – С. 5–11.
12. Кох, В. А. Предварительный набросок дискурсивного анализа семантического типа [Текст] / В. А. Кох // Новое в зарубежной лингвистике, вып. VIII. Лингвистика текста. – М. : Прогресс, 1978. – С. 149–171.
13. Красных, В. В. Основы психолингвистики и теории коммуникации: Курс лекций [Текст] / В. В. Красных. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2001. – 270 с.
14. Макаров, М. Л. Основы теории дискурса [Текст] / М. Л. Макаров. – М. : ИТДГК «Гнозис» , 2003. – 280 с.
15. Николаева, Т. М. Краткий словарь терминов лингвистики текста [Текст] / Т. М. Николаева // Новое в зарубежной лингвистике, вып. VIII, Лингвистика текста. – М. : Прогресс, 1978. – 479 с.
16. Орлов, Г. А. Современная английская речь [Текст] / Г. А. Орлов. – М. : Высшая школа, 1991. – 240 с.
17. Степанов, В. Н. Провоцирование в социальной и массовой коммуникации [Текст] / В. Н. Степанов. – СПб. : Роза мира, 2008. – 309 с.
18. Степанов, Ю. С. Альтернативный мир, дискурс, факт и принцип причинности [Текст] / Ю. С. Степанов // Язык и наука конца 20 века / Под ред. Ю. С. Степанова. – М. : Ин-т языкознания РАН, 1995. – С. 35–73.
19. Фуко, М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности [Текст] : Сост., пер. с фр., комментарий и послесловие С. Табачковой. Общ. ред. А. Пузырева. – М. : Касталь, 1996. – 447 с.
20. Шейгал, Е. И. Семиотика политического дискурса [Текст] / Е. И. Шейгал. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2004. – 326 с. 21. Schiffrin D. Approaches to Discourse [Текст] / D. Schiffrin. – Oxford : Blackwell, 1994. – 470 p.